

GT1 – Universo Lúdico

Possibilidades Narrativas em *BOKU BOKU*

Doutora Adriana Falqueto Lemos (IFSULDEMINAS)

RESUMO

Trata-se de uma análise do jogo para Android e iOS *BOKU BOKU*, observando como as narrativas podem ser constituídas a partir da interação do jogador com as ferramentas do jogo. *BOKU BOKU* é um jogo de construção de mundo com uso de blocos customizáveis, através do qual o jogador tem liberdade para criar seu próprio universo e, também, pode cumprir missões do jogo. Utilizando o conceito de ergodicidade, de acordo com Espen Aarseth (1997), espera-se analisar como o conjunto de ferramentas disponibilizadas pelo jogo fomenta a criação, por parte do jogador, de uma narrativa que conduz sua prática de jogo.

Palavras-chaves: ergodicidade; boku boku; aarseth; narrativa.

ABSTRACT

This is an analysis of the game for Android and iOS BOKU BOKU, aiming to observe how narratives can be constituted from the player's interaction with the game tools. BOKU BOKU is a world building game using customizable blocks; the player is free to create his own universe, while also being able to complete game missions. Using the concept of ergodicity, according to Espen Aarseth (1997), the objective is to analyze how the set of tools made available by the game encourages the creation, by the player, of a narrative that guides his game practice.

Keywords: ergodicity; boku boku; Aarseth; narrative.

INTRODUÇÃO

BOKU BOKU é um jogo criado pela *PIXTICLE Limited*, empresa chinesa, que pode ser jogado em celulares Android ou iOS, mas, em breve, também estará disponível para o console *Nintendo Switch*, segundo o site oficial¹. O jogo foi nomeado ao prêmio de 2018 da *indiePlay Excellence in Innovation* e foi finalista da *Indie Prize China 2018*. Trata-se, portanto, de um jogo de construção de mundo com uso de blocos customizáveis, através do qual o jogador tem liberdade para criar seu próprio universo. Assim, apresenta o personagem customizável em uma tela padrão, também customizável, e, na parte inferior da tela, há comandos que o jogador pode

¹ <http://pixticle.com/game/> Acesso em <05/05/2023>.

utilizar para efetuar as customizações. Ao clicar em qualquer um dos botões no centro deste “comando”, ele acessa a outra interface cheia de opções de objetos em diversas formas e cores.

Imagem 1: Tela de *BOKU BOKU*.

Fonte: Tela de informações do jogo no Google Play. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixticle.bokuboku&hl=pt_BR&gl=US>. Acesso em: <03/05/23>.

Na imagem acima, é possível observar o controle da esquerda (direcional), o controle da direita, que é formado por uma bolinha (ação) e triângulo (pulo) e, no centro, o que chamamos de “centro de comando”. O primeiro ícone leva à tela de customização de personagem; o segundo seleciona a ação, e os três blocos do meio são onde o jogador pode “salvar” opções de blocos para preencher o cenário. Ao lado, um “conta-gotas” serve para selecionar algum bloco do cenário e reutilizar, além da borracha, que apaga algum bloco do cenário. As configurações podem ser acessadas no ícone no canto inferior esquerdo e, no canto direito superior direito, encontra-se um ícone para alterar o tamanho da tela.

Observe-se a segunda imagem de divulgação do jogo:

Imagem 2: Tela de *BOKU BOKU*.

Fonte: Tela de informações do jogo no Google Play. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixticle.bokuboku&hl=pt_BR&gl=US>. Acesso em: <03/05/23>.

Nesta segunda tela, temos, pelo menos, cinco jogadores aparecendo. No segundo andar da casa, vemos uma menina beijando um ursinho. Na sacada, uma menina de cabelo rosa está sentada. Outra pessoa está voando numa vassoura e as duas últimas pessoas estão em frente à casa. Uma está vestida de ninja, perto de uma bicicleta, e outro está soprando bolhas de sabão. Todas essas são ações selecionáveis no jogo e todos os personagens jogadores apresentam visuais customizáveis. É provável que esta tela seja uma demonstração do modo multijogador, já que há mais de uma pessoa executando ações. No jogo, é possível instalar um portal (um bloco de customização de cenário) para permitir que outras pessoas entrem em seu mundo e para que o jogador possa ir para outros mundos.

Observemos a terceira tela.

Imagem 3: Tela de *BOKU BOKU*.

Fonte: Tela de informações do jogo no Google Play. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixticle.bokuboku&hl=pt_BR&gl=US>. Acesso em: <03/05/23>.

Nesta tela, é possível verificar a diferente customização do jogador, utilizando uma maior variedade de pássaros e espécies de animais, além do fundo amarelado, dos cipós e da árvore. As três imagens foram retiradas da tela de informações disponibilizadas pela *PIXTICLE Limited* no Google Play. O jogador vai tendo acesso e descobrindo cada função de cada objeto pouco a pouco, realizando pequenas missões disponibilizadas ao longo dos dias, que aparecem num ícone no canto direito da tela, logo abaixo do ícone de “zoom”. Estas missões dão “doces”, que são usados para comprar novas peças, portanto, o jogador não inicia tendo todas as peças e customizações à disposição, ele vai desbloqueando as funções, comandos e peças ao longo do jogo ao realizar as missões.

METODOLOGIA

Teceremos nossas considerações a partir das apreciações feitas das três imagens (1, 2 e 3) e da prática de jogo, calcados, dessa maneira, na metodologia proposta por Falqueto-Lemos

(2020), pois compreendemos que

o videogame pode ser lido apenas na medida em que possamos pensar nele enquanto uma continuação da leitura textual dentro dos parâmetros da história cultural escrita e de sua apreensão. Não podemos nos dar a lê-lo, simplesmente, sem pensar no que estamos fazendo e no porque fazemos; damo-nos a ler, como pesquisadores no campo da leitura (e aqui, também, da literatura), porque reconhecemos que o videogame é tanto uma mídia com propriedades exclusivas, ou particulares, quanto uma evolução na forma de comunicação, e que por isso se dá a ler. O videogame se dá a ler quando associado à ideia que temos de livro enquanto inter-relação texto (sentido) e materialidade, por isso, comparado com a ideia que temos do videogame (sentido) e a mídia de CD ou DVD (p. 114).

Para conduzirmos a análise, privilegiamos “o texto instrucional, [...] elementos que fazem parte da ficcionalidade do texto do jogo, como efeitos visuais e sonoros e a trilha sonora do jogo e o texto verbal e visual apreendido pelo jogador, organizado através de sua apropriação” (FALQUETO-LEMOS, 2020, p. 118). Esta análise ponderará as apreciações trazidas por nossas análises em consonância com as leituras de textos teóricos a respeito do conceito de **ergodicidade**, de acordo com Espen Aarseth (1997). A partir desta discussão, objetiva-se analisar de que maneiras o conjunto de ferramentas disponibilizadas pelo jogo fomenta a criação, por parte do jogador, de uma narrativa que conduz sua prática de jogo.

DISCUSSÃO TEÓRICA E ANÁLISE

Um objeto artístico e ergódico “é aquele em que há um senso material que inclui regras para seu próprio uso, uma ferramenta que tem certos requisitos e que, automaticamente, distingue, dentre os usuários, aqueles que são bem-sucedidos ou não” (AARSETH, 1997, p. 179, tradução nossa). Aplicando este conceito a um videogame, observamos o seguinte: quando um jogo é criado, ele está baseado num código de programação, que tem regras que estabelecem quais são os parâmetros dentro dos quais o jogador pode ou não agir, o que pontuará suas ações, quais são as punições pelas ações feitas ou não feitas etc. Este código, portanto, estabelece os critérios para a participação no jogo e define o funcionamento do jogo antes da participação do jogador, ou seja, antes que este jogo seja rodado em console ou celular, por exemplo.

Sicart tem uma definição útil neste caso, separando o código do jogo em aspectos

aristotélicos: o código é o jogo antes da participação do jogador, ou seja, *in potentia* (SICART, 2011, p. 3), enquanto a arquitetura do jogo é o jogo sendo jogador pelo jogador, algo que ele chama de *in actio*. Assim, é o código que definirá o comportamento do jogo quando ele se tornar uma arquitetura.

Tomando o jogo *BOKU BOKU* como nosso ponto de partida, observa-se que o conjunto de ferramentas disponibilizadas no jogo fazem parte de seu código a priori, adormecido, à espera de alguém para utilizá-lo. De qualquer forma, mesmo que o código não esteja em funcionamento antes que o jogador faça uso dele, há uma série de limitações já inseridas para que certas ações sejam possíveis de serem executadas, e outras, não. Assim, o jogador terá, dentro da arquitetura do jogo (código *in actio*), possibilidades de ação já parametrizadas pelo código *in potentia*.

Sendo um objeto ergódico, é nos **artefatos ergódicos** que estarão os critérios para que o jogador atinja este ou aquele objetivo. Estes artefatos inseridos no jogo avaliam os jogadores e são experimentados pelo jogador por meio da arquitetura do jogo. No momento em que joga, o jogador vai experienciar as restrições impostas pelo código e vai tentar atingir os objetivos, ou seja, vai tentar suprir os critérios exigidos pelos artefatos ergódicos inseridos no jogo.

Assim, no caso de *BOKU BOKU*, observa-se que o código proporciona ao jogador o uso de ferramentas para customização (seja da aparência do personagem-jogador, seja de toda a tela do jogo). Logo, o código proporciona uma arquitetura que tem como prerrogativa a possibilidade de o jogador criar um avatar que o satisfaça e um mundo que seja do seu agrado, tendo como restrições apenas o número de possibilidades disponíveis – de cor, de formato de objetos, de tipos de objetos etc.

Observa-se, a partir das imagens, que é possível que o jogador crie avatares com os quais se identifique ou que reproduza avatares de outras mídias (como desenhos animados, filmes ou outros jogos). O mesmo ocorre com o cenário: o jogador pode optar por criar um ambiente que seja da forma como desejar ao utilizar os blocos customizáveis.

Não há pesquisas na internet sobre *BOKU BOKU*, e o site oficial também não contém muitas informações, portanto, tomamos a decisão de enviar um e-mail para contatar a desenvolvedora e fazer algumas perguntas.

De acordo com o desenvolvedor da empresa, Leung Kin Fung, o ambiente determina as ações do jogador, dessa maneira, quanto mais liberdade o jogo propiciar ao jogador, maiores as chances do jogador ser criativo. Segundo o desenvolvedor, o jogo foi planejado para que o jogador crie tanto a sua casa, quanto a música usando as ferramentas do jogo².

Enviar e-mails para desenvolvedores de jogos para fazer perguntas não é parte da metodologia usual de pesquisas científicas – nem mesmo é algo que se possa contar de forma corriqueira, porém, como não é possível que se encontre informações sobre o jogo na internet e nem pesquisas a respeito, foi enriquecedor poder ter contato com o desenvolvedor e poder saber sua opinião sobre as questões que nos mobilizam neste trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao se observar a maneira como é possível lidar com o jogo, pode-se depreender que os jogadores têm liberdade para desenvolverem seus mundos da forma que lhes convier, utilizando peças que customizarão os ambientes. Certamente, a liberdade não é infinita do ponto de vista que teremos que estar circunscritos, ao criar o jogo, num número limitado de opções disponibilizadas pelo desenvolvedor através do código. Ou seja, a arquitetura do jogo, apesar de que se pense que promova liberdade total, limitará o jogador a escolha de certo número de opções. De qualquer forma, cabe ao jogador expandir os limites impostos pela arquitetura, de forma que descubra até onde o jogo lhe permitirá ser livre.

Além disso, pode-se observar que é a partir dos artefatos ergódicos do jogo, que são as pequenas missões em que se descobrem funções de objetos e de blocos, que os jogadores

² A pergunta e a resposta por e-mail seguem transcritas. “Do the developers think players would create stories while playing the game? Why, or why not”. “Thank you for contacting me, I am Leung Kin Fung, the developer of BOKU BOKU. I’d be happy to answer your questions. As for whether players will create stories in the game, I think it depends on the game itself. The higher the degree of freedom of the game, the more the player can create more personal things out of it, such as creating a story, or creating other things. In BOKU BOKU, in addition to creating houses, players can even compose and create their own music. A game is an environment, just like a school or a society, the freer it is, the more things will be created. So, I think that if a developer makes a game with a high degree of freedom, players will create in it; on the contrary, if a developer makes a game with no freedom, players will not be able to create. The environment determines human behavior”.

ampliam seu conhecimento das ferramentas e das possibilidades narrativas do mundo que desenvolvem.

É possível perceber isso fazendo uma busca na plataforma YouTube por vídeos com a palavra-chave “boku boku”, encontrando o vídeo “minha história no jogo boku boku”³ do usuário JOÃO PEDRO NETUNO GAMES, ou o “BOKU BOKU - Jogando Com a Galera Foi Muito Divertido”⁴, da usuária Jully Cristine Games.

Portanto, é possível que se observe que estes artefatos ergódicos são usados para fazer com que os jogadores aprendam a manipular os blocos e as funções do jogo. Ao dar função ergódica para as missões, o código produz uma arquitetura que ensina o jogador a manipular as ferramentas do jogo. Ao mesmo tempo, o jogador usará as ferramentas para criar livremente sua própria “história”, ou seja, a narrativa do seu avatar, que não se realiza no plano da escrita de uma linha temporal de fatos que se sucedem, ao contrário, ela serve de embasamento, no plano ficcional, do mundo do jogador e onde seu avatar se manifesta. Logo, a narrativa criada pelo jogador é o que sustentará a sua prática de jogo, fazendo com que seu avatar transcorra o espaço do mundo ficcional de acordo com suas expectativas. A criação do espaço desse mundo do jogador e de seu avatar é o que sustenta as escolhas e os usos dessas ferramentas disponibilizadas pelo jogo.

REFERÊNCIAS

AARSETH, Espen. *Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1997.

BOKU BOKU. PIXTICLE Limited: China, 2017-2023. Jogo eletrônico.

LE MOS, Adriana Falqueto. *Literatura e videogame* [recurso eletrônico]: como pesquisar e analisar videogames dentro dos Estudos Literários. Vitória, ES: Pedregulho, 2020. Disponível em:

https://www.editorapedregulho.com.br/_files/ugd/cbd88b_e64d8973cbeb4b7daac83ddb7607e65e.pdf Acesso em <05/05/2023>.

³ Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=ygFXc2-il2g&t=40s>>. Acesso em <03/05/2023>.

⁴ Disponível em: <https://youtu.be/_QiA5ugbvK0>. Acesso em <03/05/2023>.

FUNG, Leung Kin. *Research about the game Boku Boku*. Mensagem recebida por <lkf@pixticle.com>. <Acesso em: <05/05/2023>.

SICART, Miguel. *The Ethics of Computer Games*. Cambridge: The MIT Press, 2011.

Como citar este texto:

LE MOS, Adriana F. Possibilidades Narrativas em BOKU BOKU. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-9.